

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 5,
ISSUE 1

2024

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

№ 1
2024

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. Умарова Наргиза Мирзаевна, Абдикулова Нигора Хасановна, Нигматова Гулнара Максудовна ОСТЕОПОРОЗ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ. ПУТИ ДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ/OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN. WAYS OF DIAGNOSIS, CORRECTION AND PREVENTION/PERIMENOPOZAL AYOLLARDA OSTEOPOROZ. DIAGNOSTIKA, TUZATISH VA OLDINI OLISH YO'LLARI.....	5
2. Ataeva Farzona Nuriddinova, Sadiqova Kumush ENDOMETRIOZ: SABABLARI, TASNIFI, DAVOLASH, OLDINI OLISH, ASORATLARI VA AYOLLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH/ЭНДОМЕТРИОЗ: ПРИЧИНЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ/ENDOMETRIOSIS: CAUSES, CLASSIFICATION, TREATMENT, PREVENTION, COMPLICATIONS AND QUALITY OF LIFE ASSESSMENT.....	9
3. Boboraximova Umeda Musaevna SEMIZLIK QAYT ETILGAN AYOLLARDA ORAL KONTRATSEPTIV VOSITALARDAN FOYDALANISHNING MUAMMOLARI/АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ/CURRENT PROBLEMS OF USE OF ORAL CONTRACEPTIVES IN OBESITY WOMEN.....	13

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

4. Закирова Нодира Исламовна, Камалова Дилафруз Донияровна, Закирова Фатима Исламовна РОЛЬ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/HOMILADORLIKNING KO'TARA OLMASLIK GENEZIDA AUTOIMMUN TIROIDITNING ROLI/THE ROLE OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS IN THE GENESIS OF PREGNANCY FAILURE.....	17
5. Ибрагимов Курбонмурод Ниязович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович, Ибрагимов Эхсон Курбонмуродович РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОСПАДИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ/BOLALARDA GIPOSPADIYALARNI DAVOLASH UCHUN REKOSTRUKTIVA PLASTIK AMALIYATLARI/RECONSTRUCTIVE PLASTIC OPERATIONS FOR TREATMENT OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....	21
6. Каримова Гулчехра Самадовна ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И АНЕМИЕЙ/THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH PREECLAMPSIA AND ANEMIA/PREEKLAMPSIYA VA KAMQ'ONLIKDA HOMILADORLIKNING VA TUG'RUQ'NING KECHISHI.....	25
7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Турсункулова Мархамат Эргашевна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ/HOMILANI ODATIY KO'TARA OLMASLIKNING KLINIK VA LABORATORIYA XAVF OMILLARI/CLINICAL AND LABORATORY RISK FACTORS FOR PREMATURITY PREGNANCY.....	28
8. Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Саидова Мехригие Донияровна КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/PERIMENOPOZAL OSTEOPOROZNING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPOZAL OSTEOPOROSIS.....	33
9. Рахимов Нодир Махамматкулович, Шаханова Шахноза Шавкатовна, Абдурахмонов Журабек Амриллович, Талибова Нилуфар Актамовна, Сулимова Ольга Геннадьевна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РЕЦИДИВОМ ПЛАТИНОРЕФРАКТЕРНОГО РАКА ЯИЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТРОНОМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ/RETSIDIVLANUVCHI PLATINA-REFRAKTER TUXUMDON SARATONI ASTITINI DAVOLASHDA METRONOM KIMYO TERAPIYANING SAMARADORLIGI/THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ASCITES DUE TO RECURRENCE OF PLATINUM-REFRACTORY OVARIAN CANCER USING METRONOMIC CHEMOTHERAPY...37	37
10. Юлдашева Насиба Алишеровна, Усманова Шоира Равшанбековна, Комилова Адиба Закиржоновна ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КАК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ/HERPETIC STOMATITIS IN PREGNANT WOMEN AS AN ETIOPATHOGENETIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION/HOMILADOR AYOLLARDA HERPETIK STOMATIT ENDOTHELIAL DISFUNKTSIYA RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENETIK OMILI.....	42
11. Indiaminova Gulrux Nuriddinova MAVSUMIY VIRUSLI INFEKTSIYALARNING HOMILADORLIK DAVRINING KECHISHIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ/COVID-19, PREGNANT AND FEATURES OF THE STATE OF HYPERCOAGULABILITY.....	46
12. Negmadjanov Bahodur Boltaevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Jumageldiyeva Yulduz Sheraliyevna HOMILADORLARDA JIGARNING O'TKIR YOG'LI GEPATOZINI DA'VOLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH/РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ/DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR THE CLAIM OF ACUTE FATTY HEPATOSIS OF THE LIVER IN PREGNANT WOMEN.....	49
13. Shavkatov Hasan Shavkatovich JINSIY A'ZOLAR PROLAPSIDA O'TKAZILADIGAN ORGANSAQLOVCHI JARROXLIK AMALIYOTI/ОРГАНСОХРАНЯЮЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПРОЛАПС ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ/ ORGAN-PRESERVING SURGICAL OPERATION FOR GENITAL PROLAPSE.....	53
14. Tilavova Yulduz Muhammadshukur qizi, Negmadjanov Bahodur Boltaevich SEQUENCE OF HYSTEROSCOPIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL POLYPS IN PATIENTS WITH INFERTILITY/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БЕСПЛОДИЕМ/BERUSHTLIKDA ENDOMETRIY POLIPI BO'LGAN BEMORLARDA GISTEROSKOPIK TASHXISLASHNING KETMA-KETLIGI.....	57

УДК 616.1 614.1

Каттаходжаева Махмуда ХамдамовнаТашкентский государственный стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан**Турсункулова Мархамат Эргашевна**Ташкентский государственный стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан**Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ****For citation:** Kattakhodjaeva Mahmuda Khamdamovna, Tursunkulova Markhamat Ergashevna, Abdullaeva Lola Sayfullaevna. Clinical and laboratory risk factors for prematurity pregnancy, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024, vol. 5, issue 1 pp.28-32<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10910144>**АННОТАЦИЯ**

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно около 15 миллионов детей рождаются недоношенными (до 37 полных недель беременности) и это число растет. Проблема недоношенных детей является одной из наиболее актуальных в современной медицине. Частота преждевременного рождения детей в развитых странах мира составляет 5-12,5% и в последние годы имеет тенденцию к росту (1,2, 8). Данные о частоте рождения детей с ОНМТ и ЭНМТ отличаются достаточным размахом уровня в разных странах. Так в Москве в 2008 -2010 гг. частота рождения детей массой тела - от 1000 до 1500 г (ОНМТ) составила 0,8-0,9, а частота рождения детей с ЭНМТ – 0,1-0,3 на 100 родившихся живыми.

Ключевые слова: дети, экстренная патология, беременность, структура, невынашивание**Kattaxo'jaeva Maxmuda Hamdamovna**Toshkent davlat stomatologiya instituti
Toshkent, O'zbekiston**Tursunqulova Marhamat Ergashevna**Toshkent davlat stomatologiya instituti
Toshkent, O'zbekiston**Abdullaeva Lola Sayfullaevna**Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston**HOMILANI ODATIY KO'TARA OLMASLIKNING KLINIK VA LABORATORIYA XAVF OMILLARI****ANNOTATSIYA**

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili taxminan 15 million bola erta tug'iladi (homiladorlikning 37 to'liq haftasiga qadar) va bu raqam ortib bormoqda. Erta tug'ilgan chaqaloqlar muammosi zamonaviy tibbiyotda eng dolzarb muammolardan biridir. Rivojlangan mamlakatlarda bolalarning erta tug'ilish darajasi 5-12,5% ni tashkil qiladi va so'nggi yillarda o'sish tendentsiyasiga ega (1,2, 8). Onmt va ENMT bilan og'rikan bolalarning tug'ilish chastotasi to'g'risidagi ma'lumotlar turli mamlakatlarda etarli darajada farqlanadi. Shunday qilib, 2008-2010 yillarda Moskvada. Og'irligi 1000 dan 1500 g gacha bo'lgan bolalarning tug'ilish chastotasi (ONMT) 0,8-0,9 ni tashkil etdi va ENMT bilan tug'ilish chastotasi 100 tirik tug'ilgan chaqaloqqa 0,1-0,3 ni tashkil etdi.

Kalit so'zlar: bolalar, patologiya, homiladorlik, tuzilish, ko'tara olmaslik**Kattakhodjaeva Mahmuda Khamdamovna**Tashkent State Dental Institute
Tashkent, Uzbekistan**Tursunkulova Markhamat Ergashevna**Tashkent State Dental Institute
Tashkent, Uzbekistan**Abdullaeva Lola Sayfullaevna**

CLINICAL AND LABORATORY RISK FACTORS FOR PREMATURITY PREGNANCY

ANNOTATION

According to the World Health Organization (WHO), about 15 million babies are born prematurely (before 37 full weeks of pregnancy) every year and this number is growing. The problem of premature babies is one of the most urgent in modern medicine. The frequency of premature birth in the developed countries of the world is 5-12.5% and in recent years has tended to increase (1,2, 8). The data on the frequency of births of children with ONMT and ENMT differ sufficiently in different countries. Thus, in Moscow in 2008-2010 the frequency of birth of children with body weight from 1000 to 1500 g (ONMT) amounted to 0.8-0.9, and the frequency of birth of children with ENMT - 0.1-0.3 per 100 live births.

Key words: children, emergency pathology, pregnancy, structure, miscarriage

Актуальность. Частота преждевременных родов различна во многих странах и не всегда зависит от экономического развития страны. Однако отмечено что в странах с низким уровнем дохода в среднем 12% детей рождаются раньше срока, в то время как в странах с высоким уровнем дохода этот показатель несколько ниже и составляет 9%. Самые высокие уровни преждевременных родов (ПР) на 100 случаев родов зафиксированы в Малави 18%, Конго 16,7%, Зимбабве 16,7%, Экваториальной Гвинеи 16,5%, Пакистане 15,8% и других Центрально Африканских и странах Восточной Азии. Однако и в США ежегодно регистрируется 12% преждевременных родов. К странам с низким уровнем ПР относятся: Беларусь – 4,1%, Латвия – 5,1%, Финляндия и Хорватия по 5,5%, Литва и Эстония по 5,7%, Япония и Швеция 5,9% (1,2,5).

Однако многочисленные авторы сходятся во мнении, что чаще всего основной причиной рождения НД является инфекция. При прерывании беременности в срок 28-36 недель она наблюдается в 50-97% случаев (3,6).

Исследование, осуществлённое в 2011 г. И.Н. Струповец показало, что при рождении недоношенного ребенка у матерей в 50,0% была отмечена инфекционная патология (ОРВИ-23,3%; коклюш-20%; хронический пиелонефрит 6,6%) и инфекционный процесс имели место 93,3% случаях.

Другой наиболее частой причиной преждевременных родов может стать экстрагенитальная и соматическая патология. По данным И.В. Виноградовой (2012.) до наступления беременности матери НД в 4,3% случаев страдали тяжелой формой гипертонической болезни; 3% из них перенесли кардит; еще 3% страдали ожирением; 10,1% были носителями TORCH-инфекций; 14,5% указали на наличие в анамнезе искусственных абортов, а 7,5% на самопроизвольные выкидыши 9. Проблема недоношенности носит четко выраженный медико-социальный характер: на сегодняшний день вклад недоношенных новорожденных в неонатальную смертность составляет 70%, в заболеваемость – 75% (4,6, 7). В мире проводятся приоритетные научно-исследовательские работы для усовершенствования мероприятий по ранней диагностике и профилактике ранней диагностики и профилактики риска рождения недоношенных детей. Причины рождения недоношенного ребенка многообразны, при этом не всегда можно отделить главные факторы от

второстепенных. При этом необходимо помнить постулат: «Все, что можно прогнозировать, можно профилактировать».

Цель исследования.

Основной задачей исследования было выявление факторов риска рождения недоношенных детей и их оценке с последующей возможностью прогнозирования.

Материалы и методы исследования.

Исследование основано на анализе 236 историй родов и новорожденных, родившихся в Перинатальном центре г. Карши и родильном доме №2 г. Самарканда. Анализировались такие параметры, как возраст матери, профессиональные вредности, исходы предыдущих беременностей, сопутствующие болезни, осложнения настоящей беременности, течение и исход родов.

Нами был рассчитан относительный риск рождения недоношенного ребенка на каждый показатель состояния обследуемых женщин. Ситуация, при которой относительный риск больше ($RR>1$), указывает на то, что риск недоношенных при изучаемом факторе больше чем при его отсутствии. При относительном риске равном единице ($RR=1$) связь между фактором и болезнью отсутствует.

Результаты исследования.

Наиболее часто встречающимися факторами риска, по данным многих авторов, являются материнские, к которым относятся: возраст матери, вредность профессии матери, исходы предыдущих беременностей, сопутствующие болезни, болезни, перенесенные во время беременности, осложнения настоящей беременности [].

Для определения степени недоношенности мы пользовались классификация гестационного возраста по Е.А. Усачевой.

С I степенью недоношенности родилось в сроки гестации 35-37 недель с весом примерно 2001-2500 г - 44 (48,9%); со II степенью в сроки гестации 32-34 недель с весом примерно 1501-2000 г – 28 (31,1%), с III степенью в сроки гестации 29-31 недель вес примерно 1001-1500 г – 14 (14,4%) и с IV степенью менее в сроки гестации 29 недель вес менее 1000 г. – 5 (5,6%). Данный анализ показал, что в анализируемой группе недоношенных детей 78,9% детей родились в сроке гестации ранее 35 недель. Это не может не сказаться на особенностях течения периода адаптации при рождении, поскольку именно в раннем неонатальном периоде с наибольшим напряжением протекают адаптивные реакции.

Рис. 1. Распределение недоношенных детей по срокам гестации при рождении

Преждевременные роды в сроках 29-31 недель произошли у 21,2% исследованных, в 32-34 недели – у 56,7% и от 35 до 37

недель гестации родились 22,2% новорожденных. Большую вероятность рождения недоношенного ребенка имеют матери-

подростки, чем матери в возрасте 25-34 лет, относительный риск в этом случае составляет $RR=1,52$, вот относительный риск рождения недоношенного ребенка составляет $RR=2,37$ у матерей

старше 36 лет. В нашем случае преобладали матери в возрасте 21-25 лет, составляя чуть больше половины обследованных (табл. 1).

Таблица 1

Возраст матерей, у которых произошли преждевременные роды

Возраст	Группа сравнения (n=146)		Основная группа (n=90)		RR	P
	абс	%	абс	%		
До 20 лет	22	15,1	15	16,7	0,90	>0,05
21-25	46	31,5	38	42,2	0,75	>0,05
26-30	34	23,3	25	27,8	0,84	>0,05
31-35	28	19,2	12	13,3	1,44	>0,05
36-40	16	11,0	8	8,9	2,37	>0,05

Примечание: достоверно относительно данных 1 группы (- $P>0,05$; - $P>0,01$; - $P>0,001$)

Анализ данных таблицы 2 показал, что профессия матери особой роли не играет, единственно, у студенток риск рождения недоношенного ребенка составил $RR=2,22$, видимо это связано с молодым возрастом до 20 лет (табл. 2).

Таблица 2

Профессия матери обследованных недоношенных

Профессия	Группа сравнения (n=146)		Основная группа (n=90)		RR	P
	абс	%	абс	%		
Рабочая	38	26,0	12	13,3	1,95	<0,05
Служащая	18	12,3	17	18,9	0,65	>0,05
Студент	18	12,3	5	5,6	2,22	>0,05
Д/х	46	31,5	36	40,0	0,79	>0,05
Сельхозработница	26	17,8	20	22,2	0,80	>0,05

При изучении паритета беременности и родов было отмечено, что преобладали первородящие старше 30 лет с сочетанной соматической и гинекологической патологией, а также были женщины, имеющие более 5 беременностей и количество беременностей превышающие 3-4 и между беременностями небольшие интервалы между беременностями, что приводит к истощению резервных возможностей репродуктивной системы женщин, что свидетельствует, о том, что у них рождаются

недоношенные дети. Немалую роль в рождении детей играет исход предыдущей беременности, особенно самопроизвольные выкидыши ($RR=3,23$; $P<0,01$). Видимо, этиологические причины имеют одинаковую основу (табл. 3). Заболевания во время беременности наносят огромный вред плоду. Самым опасным считаются инфекционные заболевания во время беременности, которое отягощает ее течение и создает риск внутриутробного инфицирования плода.

Таблица 3

Исход предыдущих беременностей

Исходы	Группа сравнения (n=146)		Основная группа (n=90)		RR	P
	абс	%	абс	%		
Рождение живого ребенка	126	91,8	38	72,2	0,42	<0,05
Мертворождение	1	0,7	3	3,3	0,21	>0,05
Самопроизвольный выкидыш	6	4,1	16	17,8	3,23	<0,01
Медицинский аборт	8	5,5	7	7,8	0,70	>0,05
Рождение недоношенного ребенка	17	11,6	12	13,3	0,87	>0,05

Анализ свидетельствует о том, почти каждая третья беременная перенесла инфекционное заболевание, которая ухудшая состояние матери и следственно и плода и активировала уже существующую инфекцию, приводя к внутриутробному инфицированию.

Обострения хронических соматических заболеваний матери во время беременности также оказывают отрицательное воздействие на состояние матери и плода: гипертоническая болезнь относительный риск рождения недоношенных детей составляет $RR=3,12$; $P<0,001$, хронические болезни ВДП – $RR=3,04$; $P<0,05$,

хронический пиелонефрит - RR=2,65; P<0,05, хронические болезни ЖКТ - RR=4,86; P<0,05. Все это свидетельствует негативном

влиянии обострения соматических болезней на состояние плода и матери (табл. 4).

Таблица 4

Соматические заболевания обследованных

Виды заболеваний	Группа сравнения (n=146)		Основная группа (n=90)		RR	P
	абс	%	абс	%		
Здорова	16	11,0	7	7,8	1,00	>0,05
Гипертоническая б-нь	5	3,4	26	28,9	3,12	<0,001
Хронический пиелонефрит	22	15,1	21	23,3	2,65	<0,05
ОРВИ	59	40,4	68	75,6	4,53	<0,001
Хронический тонзиллит	37	25,3	42	46,7	0,54	<0,001
TORCH-инфекция	12	8,2	19	21,1	0,39	<0,01
Аллергия	1	0,7	4	4,4	0,15	<0,05
Хр. болезни ЖКТ	38	26,0	35	38,9	4,86	<0,05
Хр. болезни ВДП	32	21,9	19	21,1	3,04	<0,05
Хр. заболевания CCC	18	12,3	9	10,0	1,23	>0,05
Патология ЦНС	25	17,1	17	18,9	0,91	>0,05

Примечание: достоверно относительно данных 1 группы (* -P>0,05; ** -P>0,01; *** -P>0,001)

Немаловажное значение в качестве факторов риска невынашивания имеют развившиеся осложнения беременности. Анализ полученных данных свидетельствует о высоком коэффициенте гестационной патологии. Такие осложнения

настоящей беременности как: многоводие - RR=3,21; P<0,001; угроза выкидыша - RR=2,34; P<0,001; угроза преждевременных родов (ПР) RR=3,35; P<0,001, обладают высоким относительным риском рождения недоношенного ребенка (табл. 5).

Таблица 5

Осложнения настоящей беременности

Виды заболеваний	Группа сравнения (n=146)		Основная группа (n=90)		RR	P
	абс	%	абс	%		
Многоводие	5	3,4	22	24,4	3,21	<0,001
Маловодие	9	6,2	12	13,3	0,46	<0,05
Угроза выкидыша	32	21,9	58	64,4	2,34	<0,001
Угроза ПР	24	16,4	42	46,7	3,35	<0,001
Анемия	112	76,7	79	87,8	0,87	<0,01
Преэклампсия	36	24,7	24	26,7	0,92	>0,05
Эклампсия	5	3,4	9	10,0	0,34	<0,05
Другие осложнения	2	1,4	3	3,3	0,41	>0,05

Примечание: достоверно относительно данных 1 группы (* -P>0,05; ** -P>0,01; *** -P>0,001)

Течение родового процесса также оказывает воздействие на состояние плода и новорожденного, что видно по данным таблицы (табл. 6).

Таблица 7

Характер родов

Показатели	Группа сравнения (n=146)		Основная группа (n=90)		RR	P
	абс	%	абс	%		
Срочные	146	100,0	0	0,0	-	<0,001
Преждевременные	0	0,0	90	100,0	0,01	<0,001
Переношенные	3	2,1	0	0,0	-	>0,05
Стремительные	11	7,5	8	8,9	0,85	>0,05
Затяжные	8	5,5	5	5,6	0,99	>0,05

Операцию кесарево сечение по показаниям в группе доношенных детей сделали у 20 (26,3%) женщин и у 48 (3,3%) из группы, которые родили недоношенных. В остальных случаях роды произошли через естественные родовые пути. Заслуживает особого внимания показатель кровопотери в родах и послеродовом периоде при невынашивании. Средний объем кровопотери в группе рожениц с недоношенной беременностью составила $435,5 \pm 55,0$ мл, тогда как в контрольной группе этот показатель был $280,5 \pm 30,5$ мл. Склонность к акушерским кровотечениям при недоношенной беременности, по-видимому, связана с целым рядом патоморфологических нарушений миометрия, отражающейся на родовой деятельности и сократительной способности послеродовой матки.

Выводы: Таким образом, проведенный нами анализ свидетельствует о высокой вероятности развития

преждевременных родов, в частности, и невынашивания беременности, в целом при ряде предрасполагающих факторов. Наиболее часто преждевременные роды происходят в активном репродуктивном возрасте (21-30 лет) у домохозяйек и сельхозработниц. Почти каждая третья имела в анамнезе эпизоды невынашивания в различных сроках гестации. Среди соматической патологии наибольшее влияние на невынашивание оказывают заболевания инфекционного характера, приводящие к увеличению числа осложнений гестационного периода и родового процесса. Достоверно повышаются при преждевременных родах и объемы акушерской кровопотери. Исходя из перечисленного, необходимо в период антенатального наблюдения выявлять группы беременных с риском на невынашивание и осуществлять среди них профилактические мероприятия.

Список литературы

1. Баранов И. И. Медицинские и социальные аспекты преждевременных родов: научное издание / И. И. Баранов, Ю. П. Скрипниченко, З. З. Токова, И. Н. Кузьмич // Гинекология. - М., 2014. - Том 16 N5. - С. 90-93.
2. Ковалев В. В. Родовспоможение при экстремально недоношенной беременности: опыт решения некоторых проблем: научное издание / В. В. Ковалев // Акушерство и гинекология. - М., 2013. - N7. - С. 63-66.
3. Колобов А.В., Меркулова А.И., Цинзерлинг В.А. Инфекционные поражения последа как причина невынашивания беременности // Журнал инфектологии. -2015. - № 1. - С. 47-52.
4. Михайлов А. В. Ведение беременности, осложненной преждевременным излитием околоплодных вод при недоношенной беременности : научное издание / А. В. Михайлов, Л. И. Дятлова [и др.] // Акушерство и гинекология . - М., 2014. - N2. - С. 74-79
5. Salinas-Escudero, G. Cost-effectiveness analysis of the use of palivizumab in the prophylaxis of preterm patients in Mexico / G. Salinas-Escudero, S. Martinez-Valverde, A. Reyes-Lopez [et al.] // Salud publica de mexico. — 2012. — Vol. 54, № 1. — P. 4755.
6. Каттаходжаева М.Х., Гайбуллаева Д.Ф. Значение гипергомоцистеинемии при невынашивании беременности/ Сборник научных трудов 75 международной конференции молодых ученых. Москва, 2021. Стр 34-37
7. Каттаходжаева М.Х., Абдуллаева Л.С., Сулейманова Н.Ж. Практические контрарсии в профилактике послеродовых акушерских кровотечений/ JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH, Узбекистан, № 2. 2022, С. 35-38

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000